

ART TERAPIYASI TUSHUNCHASINI TAVSIFLASH VA MOHIYATINI OCHIB BERISH” DA MUSIQA TERAPIYASI, RAQS TERAPIYASI

Raximova Feruzaxon Muxammadjonovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta`lim kafedrasida o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314507>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada art terapiya uchun ko`rsatmalar, art terapiya turlari, art terapiyaning ta`siri, uning o`ziga xos xususiyatlari ifodalangan. Art terapiya-bu turli xil qobiliyatlarga ega bo`lgan bolalar bilan ishlashning ajoyib usuli, aralash rivojlanish darajasi bo`lgan guruhlarda, chunki bu har bir bolaga o`z darajasida harakat qilish va qabul qilish imkonini beradi.*

***Kalit so`zlar:** art terapiya, maktabgacha yosh, qobiliyat, ijodiy ifodash, tasavvurni rivojlantirish.*

So`nggi yillarda fanga kirib kelgan va jadal rivojlanib borayotgan “Art terapiyasi” sohasi san`atning aynan shunday ta`siriga asoslangan tushunchadir. Art terapiya - “Art davolash” ma`nosida samarali va foydali sohadir, shuning uchun u yoshidan qat`iy nazar, ruhiy qo`llab-quvvatlanishga ehtiyojli insonlar bilan ishlashda keng qo`llanilmoqda. Art terapiyasida deyarli hech qanday cheklovlar yo`q, biroq bu haqiqatan ham yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi.

Art terapiyasi usullariga, ayniqsa, ota-onalar katta qiziqish bildirmoqdalar, sababi bu usullar bolalarga juda ham kuchli ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Umuman olganda, ular har qanday yoshdagi insonlarga muvofiq keladi. Bundan tashqari, art terapiyasida inson o`zini erkin namoyon eta oladi va ko`nglini to`liq ochishga imkon beradi.

Qo`g`irchoq teatr terapiyasi

Musavvirlik va amaliy san`at Art-terapiyaning keng tarqalgan turlaridir. Izoterapevtlar his-hayajonlarni maksimal spontan holatda ishor etilishini tavsiya etadilar. Izoterapiyaning asosiy afzaligi shundaki, u ichki cheklov to`sig`ini engib, ong ostidagi ishonch eshiklarini ochadi.

Ijodiyot – ong ostida yashiringan salbiy kechinmalarni yuzaga qalqib chiqarishga, ruhiyat ozod bo`lishiga asosdir.

Art terapiya qanday kechadi?

Art terapiya sessiyasini inson guruhda, psixoterapevt bilan yakka tartibda, shuningdek, mustaqil o`tkazishi mumkin. Art terapiyasini guruhda o`tkazish hamda uning qatnashchilari 10-15 kishi bo`lib, yig`ilib, tajriba-sinovni rivojlantirib va o`z-o`zini anglash uchun terapevtga murojat etadilar. Terapevt art-terapiyaning bir turini tavsiya qiladi. Ularning har biri badiiy san`at, yopishtirish san`ati, raqs, dramaturgiya yoki poeziya bo`lmasin, insonni ochib berishga yordam beruvchi vosita bo`lib hisoblanadi. Bu bilan o`zining amalga oshmagan orzulari va ro`yobga chiqmagan iste`dodlarini ko`radi. Ko`pchiligimiz yoshlikdan hozirgi shug`ullanayotgan ishimiz bilan emas, balki boshqa ish bilan shug`ullanishni havas qilgan bo`lishimiz mumkin. Biroq tarbiya va jamiyat rivoji sharoitlari ta`sirida juda ko`p hollarda shunday bo`ladiki, inson o`z yoqtirmaydigan ish bilan shug`ullanishga majbur bo`ladi. Orzular esa o`z ongidagina ushalmay qolaveradi.

Art terapiyasi insonlarga o'zlarining sof tabiati aksini o'z ijodida ko'rishga yordam beradi va real hayotda ularning o'zligini ko'rsatadi. Boshlanishida Art terapiyasi sessiyasi ijod o'yiniga o'xshaydi. Bu harakat va xatolarni sinovdan o'tkazish uchun makondir. U yerda to'g'ri yoki noto'g'ri, chiroyli yoki xunuklikka o'rin yo'q. Bunday onlarda qanday hodisa bo'lmasin, hamma narsa o'z qimmatiga ega bo'ladi.

Guruhning har bir ishtirokchisi o'zini ijodda shunday namoyon etadiki, u qanday xohlasa va qanday qila olsa, shunday harakat qilaveradi. Insonda o'zini bo'sh qo'yish, o'zligini ochib berish, birovlarining fikri haqida qayg'urishni to'xtatish qancha tez bo'lsa, shuncha tez o'yindagi ijodiy faoliyatini, o'zi ijodkor holiga kelganini sezadi va u tomonidan yaratilayotgan ijodiy mahsul haqiqatdan ham noyob, chiroyli va qimmatbaho bo'ladi.

Sessiyadan sessiyagacha guruhlarda ishonch, diqqatlilik, birdamlik, namoyondalik va oxiri kutilmaganlik paydo bo'ladi hamda rivojlanadi. Guruhli art-terapiyaning so'nggi bosqichida verbal muloqot bosqichi ko'zda tutilgan. Bunda barcha ishtirokchilar bo'lib o'tgan art terapiyasi mashg'ulotlarini muhokama qilish, ijod namunalari va paydo bo'lgan assotsiatsiyalarni tavsiflashlari mumkin.

Shunday qilib, art terapiya usullari bizlarga o'z hayotimizni to'g'ri ma'noda yaratish, ya'ni hayotimizdan xafagarchilikni o'chirish, baxtli yasash, qiyinchiliklar haqida yozish va kayfiyatni raqs orqali aks ettirish imkonini beradi. Ichki imkoniyatlarni amalga oshirish oxiri o'z-o'zi bilan va o'zini o'rab turgan dunyo bilan hamohang bo'lish har bir insonga xosdir. Buning uchun maxsus tayyorgarlik talab etilmaydi. Art terapiyasining asosiy tamoyillaridan biri shuki, ijod – davolovchi, sog'aytiruvchi, tuzatuvchi ta'sirga ega, u inson ruhiyatidagi ichki nizolarni hal qilish va kechinmalarga berilishga izn bermay, balki ruhiyatni boyitadi. Buning uchun Art terapiyasi yaxshi imkoniyat beradi. Bu yerda biz o'z-o'zimizni ko'rsatishimiz, sog'ayish, tuzalish va ichki imkoniyatlarimizni amalga oshirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Viktoriya Kolyagina: Art terapiya i art-pedagogika dlya doshkolnikov. Uchebno-metodicheskoe posobie. – M: Prometey. 164 str. 2016 g.
2. Art terapiya. ed.-st. A.I.Kopytin. - SPB., 2001 yil
3. Psixoterapevtik ensiklopediya / ed. Karvasarskiy B.D.; 2-nashr.
4. Rudestan K. Guruh psixoterapiyasi. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2000 yil.